

**MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA
TARBIYALANAYOTGAN 6-7
YOSHLI BOLALARNI IJTIMOYIY-HISSIY RIVOJLANISHINING SHART-
SHAROITLARI**

Urganch Davlat Universiteti Pedagogika fakulteti
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 2-bosqich
talabasi **Avezova Maxliyo Sultonnazar qizi**

Annotatsiya: Maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanayotgan 6- 7-yoshli bolalarni ijtimoiy-hissiy rivojlantirishning mazmuni, ahamiyati, maqsadi hamda vazifalari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim, bola, rivojlanish, ta'lim, tarbiya, rivojlanish sohasi, kichik soha, ijtimoiy-hissiy rivojlanish, ruhiy rivojlanish, "Men" konsepsiyasi, inqirozlar, muloqot.

Аннотация: В статье раскрываются содержание, значение, цель и задачи социально-эмоционального развития детей 6-7 лет, воспитывающихся в дошкольных образовательных организациях.

Ключевые слова: Дошкольное образование, ребенок, развитие, образование, воспитание, поле развития, малое поле, социально-эмоциональное развитие, духовное развитие, концепция «Я», кризисы, общение.

Abstract: The content, importance, purpose and tasks of social-emotional development of 6-7-year-old children educated in pre-school educational organizations are explained in the article.

Key words: Pre-school education, child, development, education, upbringing, development field, small field, socio-emotional development, spiritual development, "I" concept, crises, communication.

Bugun yurtimizda mustaqil huquqiy demokratik davlat, erkin fuqarolk jamiyat qurish yo'lidagi ulkan ishlar o'zlikni anglash, imkoniyatlarni ro'yobga

chiqarish, o'sib kelyotgan yosh avlodni har tomonlama yetuk, barkamol shahs qilib tarbiyalashdek mas'uliyatli vazifa maktabgacha ta'lim muassasalari zimmasiga yuklatilgan. Maktabgacha ta'lim-bolalarning ijtimoiy-hissiy, individual va yosh hususiyatlarini, qiziqishlarini, moyilligi, madaniy ehtiyojlarini inobatga olgan holda, bola shaxsini jismoniy, ruhiy rivojlanishini ta'minlovchi, shuningdek maktabga tayyorlab, hayotga zamin yaratuvchi har tomonlama maqsadli yo'naltirilgan yaxlit jarayonlarni qamrab olgan. Ta'lim sohasini isloh qilish bugungi kunda hukumatimiz tomonidan e'tibor qaratilayotgan eng muhim yo'nalishlardan biri, desak mubolag'a bo'lmaydi. Keyingi yillarda maktabgacha ta'lim tizimini isloh qilish va rivojlantirishga qaratilgan qonun va qarorlar qabul qilinib, hayotga tatbiq etilmoqda.

Maktabgacha ta'lim sohasida yagona davlat siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish, bolalarni maktabgacha ta'lim bilan to'liq qamrab olishni bosqichma-bosqich ta'minlash maqsadida, O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi - O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 21.12.2022 yildagi "Yangi O'zbekiston ma'muriy islohotlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF- 269-sonli qarori asosida O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi negizida O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tashkil etildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi "O'zbekiston Respublikasining maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori misolida ko'radigan bo'lsak, mazkur kontsepsiyani yanada rivojlantirishga qaratilgan. Xususan, 2019-yilda O'zbekiston Respublikasining "Maktabgacha ta'lim va ta'lim to'g'risida" gi qonuni qabul qilindi. Ta'lim tizimi to'g'risida bu yangi qonunda, yangi loyihalar, islohotlar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda.

Ushbu Qonun maktabgacha ta'lim va tarbiyaning asosiy tamoyillarini, ushbu sohadagi davlat siyosatining yo'nalishlarini, shuningdek, Vazirlar Mahkamasi, Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi, o'z tasarrufidagi davlat va xo'jalik boshqaruvi organlarining vakolatlarini belgilaydi.

Mazkur Konsepsiyada 2030 yilgacha 3-7 yoshli bolalarning 80,8 foizini maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish ko'zda tutilgan. Maktabgacha yoshdagi bolalarning har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish Konsepsiyaning asosiy yo'nalishlaridan biridir. Mazkur joriy tizimda innovatsiyalar, ilg'or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini kengaytirish maqsadida maktabgacha ta'lim tashkilotlarini kompyuterlar bilan ta'minlash, internet tarmog'iga ulash bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda.⁸⁶ Shu maqsadda qonun ustuvorligini ta'minlash va uni amaliy tajribada tar'ib ettirish, jahon maktabgacha ta'lim tizimida erishilgan yutuqlarni milliy ta'lim tizimida qo'llashda xorijiy olimlar tomonidan ishlab chiqilgan texnika va yuqori texnologiyalar, metodikalarni olib kirishni o'z loyiha ishimizda ko'rsatib o'tdik. Maktabgacha ta'lim tashkilotining maqsadi bolalarni maktabdagi o'qishga tayorlash, bolani sog'lom hamda rivojlangan, mustaqil shaxs bo'lib shakllantrish, qobiliyatlarini, ochib berish, o'qishga, tizimli ta'limga bo'lgan ishtiyoqini tarbiyalashdir. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari Davlat talablari asosida foliyat olib boradi. Davlat talablarining asosiy maqsadi mamlakatda o'tkazilyotgan ishtimoiy –iqtisodiy isloxoatlarni, xorijiy mamlakatlar ilg'or tajribasi hamda ilm-fan yutuqlari va zamonaviy infarmotsiyon kommunikativ tenalogiyalarni inobatga olgan holda maktabgacha ta'lim tizimda ma'nan mukamal va intllektual rivojlangan shaxsni tarbiyalashdir. O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablarida maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari ishlab chiqilgan. Unga ko'ra bolaning rivojlanish sohalri, ijtimoiy-hissiy rivojlanish yo'nalishida kattalar va tengdoshlari bilan muloqotchanlikni shakllantirishga alohida e'tibor qaratilgan. Davlat talablari bolaning quyidagi rivojlanish sohalari bo'yicha belgilanadi:

- Jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzini shakllantrish;
- Ishtimoiy –hissiy rivojlanish;
- Nutq,muloqot, o'qish,yozish malakalari;
- Bilish jaroyonini rivojlantrish;

- Ijodiy rivojlanish;
- “Men” konsepsiyasi;
- hissiyotlar va ularni boshqarish;
- ijtimoiylashuv, kattalar va tengdoshlar bilan muloqot.

Ijtimoiy-hissiy rivojlanish sohasida bola o‘z “Men” i va boshqa insonlarni hayotiy faoliyati to‘g‘risida tasavvurga ega bo‘ladi:

- o‘z hissiyotlarini boshqaradi va ularni vaziyatga mos ravishda ifodalaydi
- o‘zгалarning hissiyotlarini farqlaydi va ularga mos ravishda javob beradi
- kattalar va tengdoshlar bilan vaziyatga mos ravishda muloqot qiladi
- murakkab vaziyatlardan konstruktiv chiqish yo‘llarini topadi

Maktabgacha ta‘lim muassasasi o‘quv-tarbiyaviy jarayonni o‘quv yili bo‘yicha tashkil qiladi. Rivojlanish sohalari bo‘yicha maqsadlar jismoniy rivojlanish va sog‘lom turmush tarzini shakillantirish safda bir, ikki, to‘rt kishi bo‘lib yurish ijtimoiy-hissiy (emotsional) rivojlanish, o‘z hissiyotlarini nazorat qilishni o‘rganish, nutq, muloqot, o‘qish va yozish ko‘nikmalari bolaning og‘zaki nutqini yoshiga muvofiq mustahkamlash ijodiy rivojlanish hamkorlikdagi faoliyatga ijobiy munosabatni shakillantirish, ritm hissini, musiqani his etish fazilatini harakatlarda ritmik ifodalilikni tarbiyalashdan iboratdir.

Maktabgacha yoshdagi bolaning ijtimoiy-hissiy rivojlanishi va bilim olishiga oid ilmiy izlanishlar, bolaga yo‘naltirilgan amaliyotda (BYA) juda muhim sanaladi. Mazkur izlanishlarda J.Piaje, L.S.Vigotskiy, Erikson va boshqalarning ilmiy qarashlari bola rivojiga individual yondashuv, uning shaxsini hurmat qilish, uning manfaatlari ehtiyojlari va rivojlanish darajasini hisobga olish, hissiy qulaylik borasida g‘amxo‘rlik qilish, erkin ijodiy o‘z-o‘zini ko‘rsatishi uchun sharoitlar yaratishga intilishni ko‘zda tutadi. Jumladan, Shvetsiyalik psixolog Jan Piajening, Avstriyalik psixiatr, psixolog Z.Freyd, Sobiq Ittifoq olimi D.B.Elkonning nazariyalaridan tadqiqotimizda keng foydalanildi. U. Djeys bolada “Men” konsepsiyasini “Men-yaratuvchi” va “Menobyekt” ga bog‘lagan. “Men” konsepsiyasini ko‘pincha yo‘naltirilgan tushunchalar sifatida aniqlandi. Uning

ichida “Men” uchta tarkibiy qismlarga ajratiladi:

- Kognitiv qism - “Men” qiyofam (inglizcha- Selg image), o‘z ichiga shaxsning o‘zi haqida taassurotini qamrab oladi.
- Emmotsional qadriyatlar (affektiv) - o‘ziga shaxs sifatida, o‘z faoliyatiga bo‘lgan munosabati. Bu tarkibiy qism, boshqacha aytganda, o‘z-o‘ziga baho berish tizimiga o‘zini baholash tizimi (inglizcha-self-esteem) kiradi.
- Axloqiy fe‘l - atvor qism, bu kognitiv va baholash qismlarining fe‘l - atvorida namoyon bo‘lishini xarakterlaydi. Masalan: nutqda, o‘zi haqidagi fikrlarda o‘zini anglab ko‘rsatadi.

Rossiyalik X. Shinchenkova professor olimi maktabgacha yoshdagi 6-7 yoshli bolalarni o‘rganish orqali ularning hissiy jarayonlarini amaliy tadqiqotlarida batafsil yoritgan. F.Qodirovaning “Maktabgacha pedagogika” o‘quv darsligida 6-7 yoshli bolalarning bilish jarayonlari, jumladan ulardagi ijtimoiy-hissiy rivojlanish jarayonlari va ularni rivojlantirish haqida bir qator nazariy ma‘lumotlar berilganligini ko‘rishimiz mumkin. Unda 6-7 yosh bolalarning rivojlanish xususiyatlari, Bolani maktabga tayyorlash jarayonida ta‘lim olishga tayyorlash, o‘qishga ishtiyoq uyg‘otish lozimligi haqida fikrlar keltirib o‘tilgan. Z.T.Nishonova, N.G.Kamilova, D.U.Abdullayeva, M.X.Xolnazarovalarning “Rivojlanish psixologiyasi pedagogik psixologiya” kitobida bu yoshda bolalarning ijtimoiy-hissiy rivojlanish jarayonida yuz beradigan inqirozlarni o‘rganilgan. Unga ko‘ra, maktabgacha yoshda bola o‘zini jismoniy alohida mustaqil individ sifatida anglashdan, o‘z hissiyot va kechinmalarini anglashgacha bo‘lgan yo‘lni bosib o‘tadi. O‘z uyida yaqinlariga nisbatan quyidagi xulq-atvorni namoyon etadi:

bolaga gapirganda javob reaksiyasi orasida tanaffusning paydo bo‘lishi, ota-ona tomonidan buyurilgan ishni bajarishda vaqtni cho‘zish, quloq solmaslik, qaysarlik, talabchanlik, injiqlik, maqtovni kutish kabi xulq-atvor shakllarini namoyon qiladi.

Professor Y. Nurumbekovaning maktabgacha ta‘lim va uni O‘zbekistonda yangi istiqbollari haqidagi ko‘plab tadqiqiy ishlari ham biz tanlagan mavzuga doir juda ko‘p ma‘lumotlarni taqdim etishiga. Yani, yosh avlodni har tomonlama yuksak

saviyali va sogʻlom qilib tarbiyalashdagi eng muhim taʼlim muassasasidan biri bu maktabgacha taʼlim ekanligi uning tadqiqotlarida yaqqol namoyon boʻlgan. 6-7 yoshli bolalarning ijtimoiy-hissiy rivojlanishida jiddiy oʻzgarishlar jismoniy va fiziologik jihatdan rivojlanish, emotsional sohalaridagi rivojlanishlar yangi shaxsiy hayotga debocha hisoblanadi desak mubolagʻa boʻlmaydi.

Rivojlanishda kishidagi jismoniy, ruhiy, va ijtimoiy jarayon boʻlib, u barcha tugʻma va egallangan miqdor va sifat oʻzgarishlarini oʻz ichiga oladi. Bolaning hissiy rivojlanishi – bu uning idrokining rivojlanishi va obʻektlarning tashqi xususiyatlari: ularning shakli, rangi, oʻlchovi, fazodagi holati, shuningdek hidi, taʼmi haqidagi gʻoyalarni shakllantirish. Erta va maktabgacha yoshdagi bolalarda hissiy rivojlanishning ahamiyatini yaxshilash, atrofimizdagi dunyo haqidagi gʻoyalarni toʻplash uchun eng qulaydir.

Maktabgacha taʼlim tashkilotlarida 6-7 yoshli bolalarning ijtimoiy-hissiy rivojlanishiga tizimli yondashuv asosida kattalar va tengdoshlari bilan muloqatchanlikka oʻrgatish hissi, psixologik zoʻriqishlarga nisbatan bardoshli boʻlish koʻnikmalarini shakllantirishga koʻmaklashishimiz lozim. Bolalar jamoasini shakllantirish axloqiy tarbiya bilan chambarchas bogʻliqdir. Bolalar oʻz xulqlarining jamoa manfaati bilan bogʻliqligi haqidagi bahoni eshitadilar. Bola jamoa fikri va bahsi bilan hisoblashsa, oʻzining jamoa uchun zaruriyatini sezsa, u bilan gʻururlansa, umumiy hayotning yoqimli va quvonchli boʻlishi uchun intilsa, bu jamoaning yetarli darajada shakllanganligidan dalolat beradi. Bola muassasaga kelishi bilan bolalar jamoasining aʼzosi boʻlib qoladi, u boshqa bolalar bilan oʻynashi, mehnat qilishi, kelishishi kerak boʻlsa yon bosishi oʻrganib oladi. Tarbiyachi bunda har bir bolaning hissiy – ijtimoiy qobiliyatini alohida baholab kuzatib borishi kerak.

Vigotiskiyning psixologiyaga kiritgan “Psixik taraqqiyotning eng yaqin zonasi” tushunchasining asl mohiyati, bolaning mustaqil faoliyati kattalar bilan hamkorlikda, ularning rahbarligida amalga oshiriladi degan mazmuni oʻz ichiga oladi. Bolaning psixik rivojlanishini harakatga keltiruvchi kuchlar murakkab va turli tumandir. 6-7 yoshdagi bolalar kattalarning samimiy diqqatiga va hamkorlikda ish

olib borishga intilmaydi, balki kattalar bolalarni hurmat qilishlarini, o‘zaro tushunishlarini xohlaydi. Bu yoshdagi bolada tengdoshlari bilan muloqot qilish, boshqalar bilan o‘zini solishtirish, taqlid qilishga nisbatan ehtiyoj kuchayib boradi. Faoliyatda ya'ni o‘yin, mahsuldor faoliyatda tengdosh-sherigi sifatida qatnashadi. Tengdoshlari bilan muloqot davrida bolalar o‘yinda va boshqa faoliyatda ma'lumotlar, rejalar, vazifalarning taqsimlanishi asosida birgalikda faoliyat olib borishga intiladi. Yoshga qarab muloqot bolaning hissiyotini, o‘zaro tushunishini, tengdoshlariga nisbatan hissiy yaqinlikni tasvirlay boshlaydi. Bolalar tomonidan beriladigan taklif, iltimos, baholanish ancha asoslangan holda ifodalanadi. Maktabgacha yosh davridagi bolalar rivojlanishining turli jihatlarini har tomonlama o‘rganish shuni ko‘rsatdiki, maktabning birinchi sinflari bilan taqqoslaganda bolalar bog‘chasining maktabga tayyorgarlik guruhlarida o‘qiyotganda ular o‘zlarini xotirjam, psixologik jihatdan erkin va o‘ziga bo‘lgan ishonchni his qilishadi. Shunday qilib, bola mustaqil bo‘lishni xohlaydi, shuning uchun bolaga bu imkoniyatni berish kerak. U chizishni, plastilin va loydan asarlar yaratishni orzu qiladi – biz bunday holatlarda bolalarga erkinlik berishimiz kerak. Bolalar tengdoshlari bilan muloqot qilishni xohlaydi, do‘st bo‘lishni, janjallashib, sabr qilishni, kechirim so‘rashni va kechirishni o‘rganadi. Bu hayotiy tajribani to‘plashdir, Ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish va atrofdagi dunyoni bilishga imkon beradi.

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida 6-7 yoshli bolaning ijtimoiy-hisij rivojlanishida shaxslararo munosabatlarni yetarlicha shakillanmaganligi sababli bu yoshdagi bolalar atrofidagi ko‘p narsalarga noadekvat munosabatda bo‘lishadi. Nega?-degan savolga bugungi kunda bolaning birinchi tarbiyachilari televizor va zamonaviy gadjetlar, ekanligini javob qilib ko‘rsatishimiz mumkin. Bilamizki gadjetlar ko‘pincha yangilik sifatida qabul qilinadi va katta qiziqish bilan o‘rganiladi. Bunday qurilmalar har bittasi o‘zining orginal dizayni bilan ham e‘tiborni tortadi. Oqibatida bola shaxsida boshqa odamlarning his-tuyg‘ularini e‘tiborsiz qoldirish, muloqotchanlikning yo‘qligigi

kabi holatlari uchrab turibdi. O‘z his-tuyg‘ularini boshqarishga harakat qilmaydigan bolalar aynan manashunday “Qaram” bolalar orasidan chiqishayotganini kuzatishimiz mumkin. Bu asosan, juda kam kommunikatsiya qilish bilan ham tasniflanadi. Hozirda bolalar kun davomida qancha vaqtni shunday o‘tkazishi, ota-onalari ularga qancha vaqt ajratishlari haqida o‘ylab ko‘rishni fursati yetgan. Televideniya va gadjetlarga qaramlik bolaning ota-onalar, tengdoshlar bilan kommunikatsiyaning kamligi sababli maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy rivojlanish yetarli bo‘lmay qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Z. T. Nishonova. M. Xolnazarova. “Rivojlanish psixologiyasi”. Toshkent. 2019.
2. M.X.Xolnazarova, M.Q.Muxliboyeva “Yoshva pedagogik psixalogiya”
3. Z.T.Nishanova, N.G.Kamilova, D.U.Abdullayeva, M.X.Xolnazarova “Rivojlanish psixalogiyasi pedagogik psixalogiya” kirobi Toshkent-2018

